

How to cite: Romanets, A., Rak, R., & Khominskyi, V. (2024). Analysis of the Impact of War on the Financial Condition of Enterprises: Approaches and Assessment Methodology. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14593536>

Analysis of the Impact of War on the Financial Condition of Enterprises: Approaches and Assessment Methodology

Andrii Romanets¹, Roman Rak², Vladyslav Khominskyi³

¹Head of personnel group, Zaporizhia District Territorial Center of Recruitment and Social Support, Zaporizhzhia, Ukraine, dareyomg@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-9893-8408>

²PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, rakrv@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-9526-1734>

³Postgraduate student, "KROK" University, Kyiv, Ukraine, khominskyiv@krok.edu.ua, <https://orcid.org/0009-0002-6648-6464>

Accepted: October 24, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The relevance of this study stems from the need to analyse the impact of military operations on business, which is an important part of the Ukrainian economy. The purpose of this study is to analyse the impact of the full-scale war in Ukraine on the business situation in Ukraine and to identify the main challenges and opportunities. This paper analyses the situation of Ukrainian business during the Russian-Ukrainian war. It examines how business has adapted to the new situation, direct industrial losses, new business opportunities, state aid measures to support business, and strategic directions for overcoming the crisis and post-war economic recovery. The study showed that the negative impact of the war on Ukrainian business was significant: a decline in GDP, reduced investment, rising unemployment and the destruction of infrastructure.

Keywords: adaptation, challenges, entrepreneurship, innovation, martial law.

Вступ. Фінансову стійкість підприємств в умовах воєнного стану складно оцінити та спрогнозувати. Це пов'язано з тим, що війна фактично створює форс-мажорні ситуації, які включають не тільки скорочення обсягів активного бізнесу, але й повну зупинку і навіть незворотні втрати майна і ресурсів. Такі ситуації характеризуються своєю непередбачуваністю, що ускладнює процес аналізу. За таких обставин експертам, аналітикам і менеджерам доречніше говорити про виживання, а не про забезпечення фінансової стійкості бізнесу. Проте досвід повномасштабної війни між Україною та росією у 2022–2024 рр. показує, що воєнний стан не обов'язково є кризою для бізнесу. Проявляючи гнучкість та швидко реагуючи на ринкові зміни, тобто грамотно керуючи своїм бізнесом, можна створити умови для продовження діяльності, збереження і навіть розвитку своїх активів та ресурсів у воєнний час. Близько 50% українських підприємств, які під час війни були змушені мігрувати в інші регіони України і переходити на нову бізнес-модель – диверсифікувати продуктові лінійки, змінювати фінансову систему компанії, створювати нові типи грошових потоків, стикаються з необхідністю реструктуризації своєї діяльності (Kyivstar Business Hub, 2022; Дія. Бізнес, б. д.). Безперечно, діяльність підприємств у воєнний час має бути збалансованою, з урахуванням низки ризиків та непередбачуваних обставин. Аналіз фінансової стійкості підприємств має ґрунтуватися на можливості формування «фінансової подушки» безпеки, що дозволяє оперативного реагувати на непередбачувані події, включаючи можливу втрату майна, трудових і матеріальних ресурсів, пошук альтернативних джерел доходу та можливість співпраці з іншими учасниками ринку. Повномасштабна війна уможливила створення абсолютно нових видів бізнесу, що дозволило багатьом компаніям не тільки вижити, але й закріпитися на ринку і стати майбутніми лідерами. Саме тому компанії, які ретельно відстежують зовнішні виклики і відповідно до них коригують свою діяльність, зможуть вижити у воєнний час. Крім того, фінансова система компанії будується відповідно до цілей її керівництва, що і визначає актуальність дослідження.

Мета та завдання дослідження

Метою дослідження є аналіз впливу повномасштабної війни в Україні на стан українського бізнесу, визначення основних викликів та можливостей, з якими зіткнулися підприємства під час війни.

Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання, як:

- характеристика концептуальних основ роботи підприємства в умовах війни;
- аналіз основних фінансових показників;
- визначення складників ефективної політики управління фінансовою стійкістю.

Результати дослідження. Перший рік повномасштабної війни значно вплинув на різні сфери народного господарства України, що безпосередньо відобразилося на стані українського бізнесу. Це проявляється у величезних гуманітарних та економічних втратах, а також у значних викликах, з якими зіткнулися гравці українського ринку. Дослідження впливу воєнних дій на бізнес в Україні стало предметом вивчення багатьох науковців. Дикань та Фролова (2022)

визначили ключові напрями та інструменти для забезпечення стабільного функціонування малого та середнього підприємництва у воєнний час, розглянули стратегії, які можуть бути використані для забезпечення стійкості бізнесу, зокрема різні форми фінансування та інвестування. Панухник (2022) довела, що комплекс наявних і потенційних ризиків в українському бізнес-середовищі зростає, і їх не можна повністю компенсувати за допомогою прямого державного фінансування. Таке дослідження є актуальним, оскільки воно сприяє кращому розумінню підприємницьких ризиків, пов'язаних із воєнними діями. Мельник (2023) виокремила такі основні проблеми, як фінансова нестабільність, зниження ринкового попиту, збільшення збитків, недостатній доступ до фінансових ресурсів та зниження інвестиційної привабливості. Авторка проаналізувала фактори, що впливають на стабільність бізнесу в умовах війни, запропонувала можливі шляхи їх подолання, а також надала практичні рекомендації для підприємств, які стикаються з викликами воєнного часу. Мурована (2023) дійшла висновку, що підприємницький сектор України є вразливим до воєнних дій, зазначивши, що великий бізнес демонструє вищу стійкість, тоді як малі та середні підприємства (МСП) зазнають значних втрат. Це дослідження допомагає зрозуміти, як повномасштабна війна впливає на різні сектори економіки держави. Своєю чергою Коба (2022) розглянув вплив війни на будівельну галузь, підкресливши її важливість у відновленні пошкодженої інфраструктури, та запропонував стратегії післявоєнного відновлення.

Наукові роботи вищезазначених авторів містять аналіз напрямів, спрямованих на відновлення та стабілізацію бізнесу в умовах війни, а також указують на бар'єри, що заважають відновленню підприємницької діяльності. Такі дослідження є важливими для розуміння впливу воєнних дій на український бізнес та економіку загалом і пошуку шляхів адаптації до цих умов. Ключові методи аналізу фінансової стійкості залишаються незмінними в межах методології дослідження. Водночас, хоча методологія визначення основних показників фінансової стійкості не змінюється, трактування результатів аналізу зазнає певних трансформацій. Це пов'язано з новою реальністю функціонування підприємств, в якій пріоритетними завданнями є забезпечення безпеки персоналу та клієнтів, виконання угод і обов'язкових платежів та збереження трудових ресурсів (рис. 1).

Рисунок 1

Концептуальні основи роботи підприємства звичайної (передбачуваної) діяльності та в умовах війни

Зважаючи на необхідність відповідності підприємницької діяльності новим концептуальним умовам, фінансова система повинна бути налаштована на підтримання життєздатності бізнесу. Для цього потрібно розробити принципово нові підходи до управління політикою ліквідності, фінансової незалежності, оборотності активів та рентабельності. Розглянемо ці підходи докладніше й узагальнимо трактування основних проблем показників фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану та їх розв'язання (табл. 1).

Таблиця 1

Проблеми та їх розв'язання

Аспект	Основні проблеми	Рішення та підходи
Ліквідність	Масове вилучення коштів з обороту, зростання періоду погашення кредиторської заборгованості	Адаптація бізнесу, зміна підходів до управління ліквідністю
Політика платіжних зобов'язань	Зростання ризиків неплатоспроможності, відсутність доступних кредитів	Пріоритет погашення заборгованості, робота на основі власних коштів
Утримання персоналу	Невиплата зарплат підштовхує до міграції; втрата трудових ресурсів	Своєчасна виплата зарплати як ключовий фактор збереження персоналу

Залучений капітал	Відмова від зовнішнього фінансування через ризики та брак ресурсів	Перехід на самофінансування, мінімізація фінансових ризиків
Оборотність	Зменшення збуту в непродовольчому секторі через зміну споживчих пріоритетів	Використання електронної комерції, адаптація до нових умов збуту, поступове відновлення попиту
Рентабельність	Зниження обсягів збуту, необхідність збереження мінімальної рентабельності	Підтримка рівня беззбитковості, відкриття нових можливостей для інвестицій завдяки зростанню оборотності порівняно з довоєнним періодом

З початком війни на сході України та російського збройного вторгнення в Автономну Республіку Крим у 2014 році економіка України, незважаючи на значні втрати, виявилася відносно стійкою і досить швидко перейшла від фази кризи до фази зростання. У 2013 році, під час Революції Гідності, прогнозували, що економічна ситуація в Україні буде складною та нестабільною. Зростання ВВП України у 2013 році дорівнювало нулю. Тодішній уряд прогнозував скорочення економіки в 2014 році на 3%. Проте в середині 2014 року новий уряд, міжнародні фінансові організації та експерти зробили більш песимістичний прогноз - падіння ВВП України на 8-10%. Згодом ситуація почала покращуватися, і зниження ВВП вже прогнозували на 6-6,5%. Державна служба статистики в третьому кварталі 2014 року повідомила, що ВВП України скоротився на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Промислове виробництво знизилося на 9,4%, проте сільськогосподарське виробництво зросло на 7,5% (Зануда, 2022). У 2022 році росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, що спричинило довгострокові економічні наслідки. За даними Національного банку України (НБУ), реальний ВВП України у 2022 році скоротився на 29,1% (Національний банк України, 2023, 11 січня). Це стало найбільшим річним скороченням економіки за всю історію незалежної України. Водночас цей показник виявився кращим за попередні прогнози: на початку вторгнення експерти очікували падіння ВВП на 40-50% (Міністерство економіки України, 2023). За даними СЕВР (2022), унаслідок війни з росією в період з 2014 до 2020 року Україна втратила продукції на суму близько 280 мільярдів доларів США, що становить приблизно 40 мільярдів доларів на рік, або близько 20% довоєнного ВВП країни. Зокрема, анексія Криму у 2014 році коштувала Україні близько 58 мільярдів доларів ВВП, а війна на Донеччині й Луганщині призвела до щорічних втрат у розмірі 14,6 мільярдів доларів. Незважаючи на складні обставини, в яких опинився український бізнес через повномасштабну війну, більшість підприємств продовжують адаптуватися. Згідно з дослідженням, проведеним асоціацією «Київстар Бізнес Хаб» (2022), до серпня 2022 року більшість мікропідприємств (42%) працювали з обмеженнями, 20% продовжували працювати без змін, 17% відновлювали діяльність, 8% були змушені призупинити роботу, 5% планували відновлення, а 7% повністю припинили діяльність.

Схожа ситуація спостерігалася і серед інших категорій бізнесу:

- середній бізнес - 50% працюють з обмеженнями, 25% без змін, 15% відновлюють діяльність, 5% призупинили роботу, 4% повністю припинили діяльність;

- великі компанії – 49% працюють без змін, 31% запровадили обмеження, 7% відновлюють діяльність, 4% тимчасово призупинили роботу, 4% повністю припинили діяльність.

У 2023 році, за даними звітів, 12,8% підприємств майже припинили діяльність, хоча деякі відновили або зберегли стабільність. Наприклад, 22,7% підприємств відповідали очікуванням, а 9% навіть відзначили зростання результатів діяльності (Стан і потреби бізнесу, 2023).

Підприємства, які постраждали від війни, умовно можна поділити на дві категорії:

1. Підприємства, зруйновані або пошкоджені через обстріли;
2. Підприємства, що постраждали через переміщення, скорочення обсягів виробництва або повне припинення діяльності.

Попри значні виклики, більшість українських компаній продовжують шукати шляхи для адаптації, переходячи на комбіновані моделі роботи, зокрема онлайн-формати.

Рисунок 2

Складники ефективної політики управління фінансовою стійкістю

Основною метою аналізу фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану є забезпечення його фінансової спроможності до розвитку в непередбачуваних обставинах. Фінансове моделювання має базуватися на чотирьох основних елементах, які сприяють успішному функціонуванню підприємства у воєнний час (рис. 1). Зокрема, формування грошових резервів передбачає значне збільшення абсолютної ліквідності. Ці кошти повинні дозволити підприємствам уникнути залежності від товарних кредитів, використовувати можливості

придбання товарів (ресурсів) за низькими цінами або своєчасно здійснювати інвестиції в розвиток (Гріщенко, 2020, с. 208).

Ефективна політика управління фінансовою стійкістю передбачає активне впровадження інновацій та інвестицій, що вимагає додаткових фінансових вкладень. Це підтверджує необхідність створення «фінансової подушки» безпеки, яка дозволяє підприємствам залишатися ліквідними і платоспроможними, одночасно акумулюючи кошти для розвитку.

Підприємствам доцільно розвивати нові канали збуту (Самойлюк, 2022), зокрема через інтернет. Це включає не лише традиційну електронну комерцію, а й продаж товарів через соціальні мережі. Електронна комерція не завжди потребує великих витрат на створення магазину, але вимагає регулярних витрат на оплату праці менеджерів та утримання онлайн-магазинів на маркетплейсах.

Також існує ймовірність, що підприємство має достатньо вільних коштів для запуску бізнесу на нових, раніше не охоплених ринках. Це стало можливим через те, що багато підприємців змушені були закритися через мобілізацію або виїхали за кордон, що призвело до дефіциту певних товарів, водночас створивши можливості для зайняття частини ринку.

Ще однією проблемою для підприємців у воєнний час є доступ до фінансування. Варто зазначити, що звернення до банківських установ є неефективним, оскільки в умовах девальвації національної валюти кредити стають не вигідними. Тому бізнесу необхідно шукати інші джерела фінансування, наприклад, співпрацювати з іншими підприємцями та інвесторами для розроблення інвестиційної політики, а також використовувати спільно накопичені кошти для розвитку нових підприємств. Крім того, уряд активно створює умови для розвитку бізнесу будь-якого розміру. Під час війни український уряд запровадив низку заходів для підтримки виживання та зростання підприємств: станом на 1 серпня 2022 року підприємства можуть отримати 34 мільярди доларів США фінансової допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій (Зануда, 2022). Ця допомога надається у формі кредитів, кредитних гарантій та грантів. Найбільшу підтримку Україна отримує від Європейського Союзу (ЄС) та США (Самойлюк, 2022).

Також підприємства мають нові можливості для торгівлі з ЄС, Канадою та Великобританією, які скасували мита та квоти на українські товари. Уряд створив передумови для розвитку експорту, зокрема, відкривши два нові маршрути через Румунію та Польщу для експорту зерна.

Висновки

Українські підприємства є невід'ємною складовою частиною національної економіки, яка зазнає впливу повномасштабної російсько-української війни, що триває дотепер. Наслідки цієї війни включають не лише гуманітарну кризу та втрати людських життів, а й значні економічні збитки для країни. Попри ці виклики, українські підприємці демонструють здатність адаптуватися до нових умов і шукати можливості для розвитку. Дослідження свідчать, що український бізнес може змінити свої пріоритети, зосередившись на розширенні внутрішнього ринку, збільшенні

попиту на українські товари та послуги, а також на підвищенні обсягів замовлень для підприємств оборонного комплексу. Це сприятиме зменшенню залежності від зовнішніх факторів, що має критично важливе значення у воєнних умовах. Для поліпшення економічної ситуації в Україні необхідно систематично відстежувати економічні показники, аналізувати динаміку змін і забезпечувати відновлення зруйнованої інфраструктури. Важливим завданням є підтримка бізнесу, спрямована на створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття. Крім того, варто враховувати досвід інших країн у подоланні кризових ситуацій і залучати міжнародних партнерів до розроблення програм покращення економічного стану. Війна, попри загрози, створює можливості для переосмислення бізнес-стратегій, визначення та усунення слабких місць, упровадження інновацій в уже наявні бізнес-моделі. Спільні зусилля держави, підприємців та міжнародної спільноти є необхідними для подолання економічних викликів і створення сталого майбутнього. Українським підприємцям важливо зосередитися на стратегічному плануванні, інноваційності та гнучкості, адаптуючись до змін і шукаючи нові можливості.

Майбутні дослідження, засновані на досвіді інших країн у подоланні криз, сприятимуть формулюванню детальних рекомендацій для українського бізнесу та визначенню необхідних заходів у воєнний час.

References

Грищенко, І. В. (2020). Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. *Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України*, 208-211.

Дикань, В., & Фролова, Н. (2022). Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. *Економіка та суспільство*, (38). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56>

Дія. Бізнес. (б. д.). Дія. Бізнес Старт. <https://business.dii.gov.ua/analytics/research/stan-ta-potreby-biznesu-v-umovakh-viiny-rezultaty-opytuvannia-v-sichni-2023-roku>

Зануда, А. (2022, 16 березня). Бізнес під час війни: яку підтримку запропонувала влада і як виживає бізнес. *BBC*. Retrieved from <https://www.bbc.com/ukrainian/features-60757453>

Коба, О. (2022). Вплив війни на будівельний бізнес України. *Věda a perspektivy*, (10(17)). [https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-10\(17\)-22-29](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-10(17)-22-29)

Мельник, Т.(2023). Український бізнес в умовах війни: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення. *Journal of Innovations and Sustainability*, 7(3), 07.<https://doi.org/10.51599/is.2023.07.03.07>

Міністерство економіки України (2023, січень 5). Мінекономіки попередньо оцінює падіння ВВП в 2022 році на рівні 30,4%. *Gov.ua*. Retrieved December 31, 2024, from <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno>

Мурована, Т. (2023). Вітчизняне підприємництво в умовах воєнного стану: основні тенденції та методи підтримки. *Економіка та суспільство*, (47). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-49>

Національний банк України. (2023, 11 січня). *Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у 2022 році.* <https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-2022-rotsi>

Панухник, О. В. (2022). Війна та український бізнес. У *Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»* (Тернопіль, 01-02 червня 2022 р.) (с. 32-34). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А.

Самойлюк М. (2022, 2 серпня). Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 серпня. *Економічна правда.* <https://pravda.com.ua/news/2022/08/2/689933>

Яцук, О. О., & Захарова, Н. Ю. (2018). Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, (3), 173-180.* URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf

CEBR. (2022). Cost to Ukraine of conflict with Russia. London: CEBR. Retrieved December 31, 2024, from Cebr.com website: <https://cebr.com/wp-content/uploads/2022/02/Cost-to-Ukraine-of-Conflict-with-Russia-a-Cebr-report-February-2022.pdf>

Kyivstar Business Hub. (2022, 6 жовтня). Дослідження стану українського бізнесу під час війни. <https://hub.kyivstar.ua/articles/doslidzhennya-stanu-ukrayinskogo-biznesu-pid-chas-vijny-yak-sebe-pochuvayut-seredni-mali-ta-velyki-kompaniyi>